

METODELE ȘI INSTRUMENTELE DE CERCETARE A ISTORIEI LITERATURII *The Methods and Tools of Literary History Research*

Irina LUPAȘCO

Doctorandă, Școala Doctorală Științe Umanistice și ale Educației

Universitatea de Stat din Moldova

Email: irina.lupasco92@gmail.com

Summary. The research process of literary history is based on a wide range of methods and tools. Thanks to these, theorists, critics, and literary historians reveal the profound meanings of literary works from all times. Scientific research methods help apply an organized and logical mode of thinking and action, which can contribute to obtaining desired results and dispelling certain speculations by the researcher. Organizing literary texts according to certain methodological principles is essential, as it can outline connections between literary works and describe their cultural context. In this article, we aimed to observe the approach to researching the contemporary Romanian literary history by Mihai Iovănel, in which he applies analytical, hermeneutic, and historical methods. We also mentioned critic Ion Vlad's perspective on the role of comparative research promoted by Romanian literary critic Dumitru Popovici.

Keywords: method, the history of literature, literature, research, critic, analysis.

Recurgând la o gamă largă de metode și instrumente de cercetare, istoricii și criticii literari au studiat textele literare din diferite epoci și spații geografice. Organizarea lor metodică într-o Istorie a literaturii este esențială pentru a contura conexiuni între operele literare și a descrie contextul lor cultural. Istoria literaturii este un patrimoniu alimentat de influențe culturale și evoluții artistice, care ne oferă ocazia să cunoaștem cele mai strălucite expresii literare ale sufletului uman, precum și specificul relațiilor literare din toate timpurile. Rolul cercetătorului este să ofere înțelegerea evoluției fenomenului literar din perspective diferite.

Metoda, în sens general, este o cale sistematică și organizată de a aborda o problemă, de a obține cunoștințe sau de a efectua cercetări. O metodă oferă o structură sau un set de pași pe care îi urmezi pentru a atinge un obiectiv specific sau pentru a rezolva o anumită întrebare sau provocare. Metodele sunt utilizate în diverse domenii, inclusiv în știință, cercetare, educație, afaceri și multe altele. Ele ajută la aplicarea unui mod ordonat și logic de gândire și acțiune, ceea ce poate contribui la obținerea rezultatelor dorite sau la înțelegerea mai profundă a unui subiect. Metodele pot varia de la cele empirice, matematice și statistice până la cele calitative, analitice sau experimentale. În cercetarea științifică, metoda implică următoarele etape sistematice: formularea unei întrebări sau ipoteze, colectarea datelor prin observație sau experiment, analiza datelor, concluziile și împărtășirea rezultatelor. Obiectul cercetării noastre constituie metodele și principiile de alcătuire a istoriilor literaturii de către criticii și istoricii literari.

Din aceeași sursă vom prezenta definiția, în sens larg, a cuvântului „instrument”. Un instrument este un obiect, dispozitiv sau o tehnică utilizată pentru a efectua o anumită acțiune, sarcină sau activitate. În general, instrumentele sunt concepute pentru a sprijini sau facilita procesele umane, fie că este vorba despre construirea a ceva, realizarea unei munci, efectuarea unei cercetări sau a unei activități specifice. Ele sunt folosite în diferite domenii,

inclusiv în industrie, știință, tehnologie, medicină, muzică, arte și multe altele. Având în vedere această definiție, noi vom aborda instrumentele de cercetare științifică care sprijină cercetarea noastră asupra istoriei literaturii, precum textele literare, bibliografiile, textele de critică, jurnalele, memorialistica și diversele teorii literare.

Simțim nevoia de a preciza diferența dintre metodă și instrument. Ambele sunt esențiale în cercetarea istoriografiei, dar au roluri diferite. Metodele de cercetare sunt abordări generale pe care cercetătorii le aleg pentru a răspunde la careva întrebări, iar instrumentele sunt mijloace concrete sau materiale utilizate de către cercetător în procesul de colectare, înregistrare, analiză de texte sau date. Astfel, combinația corectă a metodelor și instrumentelor de cercetare poate ajuta cercetătorul să descopere straturile profunde ale operei literare, să analizeze conexiunile cu contextul istoric și cultural și să ofere o interpretare complexă a impactului operei în evoluția literaturii.

În cele ce urmează, vom menționa câțiva critici literari români care și-au orientat interesul spre cercetarea istoriei literaturii din diferite perioade. Ne va interesa în special metodele și instrumentele de cercetare utilizate de ei în procesul de examinare științifică.

În studiul *Teorii, metode și strategii de lectură în critica și istoriografia literară românească de la T. Maiorescu până la E. Lovinescu*, criticul și istoricul literar Andrei Terian-Dan își propune să aplice metoda comparativă pentru a evalua raporturile dintre critica și istoriografia literară românească din perioada 1870–1930 și în cea europeană a aceleiași epoci. Criticul consideră potrivită abordarea, deoarece aceasta reușește să reliefeze identitatea criticii și istoriografiei literare românești din perioada menționată. Cercetătorul identifică și sistematizează teoriile și metodele utilizate în istoria și critica literaturii române și analizează transferul de teorii și metode europene în cercetarea istoriografiei literare române¹.

Mihai Iovănel realizează în *Istoria literaturii contemporane 1990–2020* o complexă cercetare a literaturii românești din perioada postcomunistă. Criticul aplică diverse metode de cercetare, oferindu-ne un tablou bine conturat al semnificațiilor operelor literare cu un rol însemnat în cunoașterea și poziționarea creatorului într-o anumită categorie: socială, culturală, filozofică, estetică etc. Pentru a înțelege noile obiective ale literaturii, criticul invocă necesitatea cunoașterii obiectivelor vechi, de la care a pornit gustul și năzuința de schimbare.² Mihai Iovănel se concentrează pe mai multe aspecte ale evoluției literaturii române, aplicând metoda analitică. Analizează imaginile mai multor personalități care s-au detașat de tradiție și au acceptat cu prudență schimbarea ideologiilor la nivel cultural. Printre aceștia este trecut Neagu Djuvara (diplomat, filozof, istoric, jurnalist și romancier român) care a reușit, în exil, să-și conserve intact caracterul reacționar. Alexandru Paleologul (scriitor, eseist, critic literar), un alt exemplu, a cultivat moralismul rafinat al filozofului Montaigne în scrierea sa despre M. Sadoveanu, scriitor care a susținut ideologiile comuniste. Se face referință și la Al. Marino care se refugiază în istoria ideilor literare, manifestând un deosebit interes față de ideologia postcomunistă.

Iovănel analizează evoluția ficțiunii care a intrat, în viziunea acestuia, într-o lungă perioadă de umbră începând cu decembrie 1989, aplicând principiul istoric. Acesta începe prin a preciza rolurile ficțiunii literare din perioada comunismului, care informa în locul ziarelor, discuta idei în locul filozofiei, oferea evaziune în locul televiziunii ș.a.m.d. Însă, din

¹ Andrei Terian-Dan, *Teorii, metode și strategii de lectură în critica și istoriografia literară românească de la T. Maiorescu până la E. Lovinescu. O abordare comparativă*, Editura Muzeului Național al Literaturii Române, București, 2013, p. 7.

² Mihai Iovănel, *Istoria literaturii române contemporane 1990–2020*, Iași: Editura Polirom, 2021, p. 11.

1989, ficțiunea, precizează criticul, se află într-un declin accelerat și nu mai interpretează rolurile vechi. Aceasta suportă, în anii '90, presiune din partea gazetăriei și a nonficțiunii autobiografice. Din aceste considerente, Iovănel constată că literatura și ficțiunea trebuie să se adapteze la viața accelerată de după 1989.³ În această analiză deducem că lui Iovănel îi servesc ca instrumente de lucru următoarele concepte și noțiuni: *ficțiunea*, *comunismul*, *nonficțiunea*, *literatura de sertar* (sintagmă ce denumește literatura care nu putea fi publicată în comunism), *literatură ficțională* (romanele politice, de dinainte de 1990, pline de secvențe subversive trecute de cenzură, care ofereau informații codificate cu privire la realitate), *literatura experimentală* (subminase cu succes economia socialistă ținând ocupate echipe de cenzoari, redactori și critici).

De asemenea, criticul analizează realismul și procesul apariției acestuia în literatura română. Realismul a fost importat în literatura română prin traduceri și imitații de la mijlocul secolului al XIX-lea. Criticul menționează primii noștri scriitori realiști (I.L. Caragiale, Ioan Slavici, Duiliu Zamfirescu, B. Delavrancea) în operele cărora observă că realismul apare în diverse combinații.

Pentru a prezenta parcursul apariției realismului în literatura română, Iovănel pornește cu analiza a celui mai important roman al lui Slavici și primul mare roman românesc *Mara*. Iovănel observă că în acest roman fuzionează trei coduri: idilic, naturalism și realism. De exemplu, prezența realismului este văzut în partea materială, a acumulării primitive de capital de către Mara considerată de Nicolae Manolescu primul model de businesswomen oferit literaturii române. În viziunea lui E. Lovinescu, Mara reprezintă „tipul volițional”, personajul energetic care răzbate prin voință într-un mediu ostil sau dificil, o tipologie specifică mi mult pentru proza ardelenescă.

Partea idilică este reprezentată de relația de dragoste dintre Persida și Națl, care a sfârșit de codul realist al romanului. Relația acestora a fost lovită de problemele materiale, resemnate de comportamentul abuziv al bărbatului și orgoliul femeii. Naturalismul este abordat de Slavici, menționează criticul, prin fiul ilegitim al lui Hubăr, Bandi, care sfârșește prin a-și ucide tatăl și prin comportamentul violent al lui Națl față de Persida. În omorul din finalul romanului criticii au văzut un gest nemotivat și abrupt. Iovănel, în acest scop, precizează că Slavici, de fapt, a construit minuțios finalul tragic printr-o serie de anticipări, crima jucând un rol simbolic și anume al sacrificiului plătit cu sânge.⁴

Prin explorarea realismului în literatura română, Mihai Iovănel consideră că acest curent reprezintă factorul de mediere între registrele romanului și codul dominant al acestuia, care absoarbe și neutralizează exagerările celorlalte maniere. Acestei superiorități a realismului i se datorează impresia de modernitate pe care romanul o păstrează și azi.⁵ Prin urmare, în analiza realismului în literatura română, Iovănel se axează pe principiul cronologic, deoarece acesta cercetează opera literară pornind de la primii scriitori realiști (secolul XIX) și încheind cu scriitorii postmoderniști (secolul XXI). De asemenea, în această analiză criticul operează cu instrumente precum: *roman*, *realism interbelic*, *realism socialist*, *realism critic*, *personaj*, *simbol*, *metarealism*, *postmodernism*. Astfel, considerăm oportună necesitatea aplicării unui sistem metodologic în cercetarea istoriei literaturii, deoarece doar așa putem asigura o studiere sistematică și coerentă a istoriografiei și înlătura anumite speculații.

Un alt critic literar român, Ion Vlad, în lucrarea sa *Între analiză și sinteză. Repere de metodologie literară*, subliniază necesitatea aplicării unei metodologii riguroase în cerceta-

³ Mihai Iovănel, *Op. cit.*, p. 347.

⁴ Mihai Iovănel, *Op. cit.*, p. 352.

⁵ Mihai Iovănel, *Op. cit.*, p. 353.

rea istoriei literaturii pe care trebuie să o realizeze cercetătorul. El trebuie să prezinte justificări științifice bazate pe perceperea dinamicii fenomenului cultural, dar și pe interpretarea fenomenului istoric. Ion Vlad definește în studiul său conduita intelectuală a istoricului literar, care, în viziunea lui, trebuie să aibă o gândire abstractă și să respingă arbitrarul. Cercetarea culturii românești trebuie să fie un act angajat și responsabil ca atitudine și ținută științifică. Acesta consideră că cercetarea poate fi validă ca proces științific din momentul în care devine o judecată susținută prin conjugarea tuturor factorilor implicați. Doar în așa fel istoricul literar va produce interpretări pertinente, fără fluctuații și fără ezitări. În această ordine de idei, Ion Vlad face trimitere la gustul estetic al istoricului literar (afinități, gust, preocupare predilectă pentru un anumit gen al literaturii) despre care vorbea A. Thibaudet (eseist și critic literar francez). Acesta precizează că istoricul literar se va reține datorită echilibrului argumentației sale, iar istoria literaturii își va reconfirma vocația sa profund contemporană.⁶

În alt capitol al lucrării sale, Ion Vlad scrie despre contribuția criticului și a istoricului literar Dumitru Popovici în domeniul cercetării comparatiste și impactul acesteia asupra istoriei literare românești. Prin abordarea comparatistă, Dumitru Popovici a făcut ca literatura să devină o sursă de referințe și descoperiri pentru studiul istoriei literare.

Ion Vlad observă disciplină în cercetare lui Dumitru Popovici, mai cu seamă, în informațiile produse.⁷ Dumitru Popovici ilustrează în istoria literară românească un tip consacrat al cercetării comparatiste, afirmă Ion Vlad. Această metodă de cercetare modifică dimensiunile istoriei literare propriu-zise, ceea ce face ca literatura să impună referințe și constatări de literatură comparată. Această metodă este valorificată de către Dumitru Popovici prin lucrarea sa *La littérature roumaine à l'époque des Lumières* concepută ca un prim volum al unei istorii a literaturii române moderne. Această lucrare a beneficiat de o integrare completă și riguroasă a comparativismului literar, refăcând coordonatele culturale, ideologice și literare ale unei epoci dominate de patosul ideologic. De asemenea, Ion Vlad subliniază ideea că această abordare a comparativismului aparține unui studiu metodologic avansat, deoarece însuși structurile operei obligă la examenul paralel, la analogii și cercetări cu multiple implicații de ordinul istoriei, sociologiei, teoriei literare etc. La aceste constatări, Ion Vlad mai adaugă și opinia lui Tudor Vianu despre aportul lui Dumitru Popovici, care afirmă următoarele: „...inaugurează o epocă în istoria literară română. Ea este concepută în perspective de literatură comparată și izbuteste, pentru întâia dată la noi să ridice comparativismul de la rolul modest al căutării „influențelor”, la acela de a explica îndrumarea esențială a literaturii într-o anumită epocă”⁸. Astfel, contribuția teoreticianului literar în cercetarea contemporană a istoriei literaturii reprezintă un reper metodologic valoros, după cum menționează Ion Vlad.⁹

Prin urmare, constatăm că metodele și instrumentele de cercetare se bazează pe o gamă variată de abordări și resurse care au evoluat pe parcursul timpului. Teoreticienii, criticii, istoricii literari, preocupați să configureze istoria literaturii, ne dezvăluie semnificațiile profunde ale operelor literare cu ajutorul sistemului metodologic pe care și-l propun să-l aplice. Datorită acestui sistem, este bine determinată înțelegerea evoluției literaturii și a impactului său asupra societății. Însuși cercetarea istoriei literaturii presupune o călătorie a descoperirilor, în care metodele și instrumentele servesc drept ghizi pentru exploatarea trecutului istoric. S-a observat, prin exemplele prezentate, cum metoda analitică ajută la interpretarea

⁶ Ion Vlad, *Între analiză și sinteză. Repere de metodologie literară*, Dacia Cluj, 1970, p. 12.

⁷ Ion Vlad, *Op. cit.*, p. 27.

⁸ Ion Vlad, *Op. cit.*, p. 31.

⁹ Ion Vlad, *Op. cit.*, p. 36.

straturilor profunde ale semnificațiilor textuale, iar abordarea hermeneutică a textului ajută cercetătorul să pătrundă în gândirea autorului și să înțelegem nemijlocit esența creativă. La rândul lor, instrumentele de cercetare, aplicate de cercetători, ne ajută să cunoaștem analize mai complexe ale fenomenelor literare.

În concluzie, cercetarea istoriei literaturii nu este doar un studiu al trecutului. Istoria literaturii e o cale care ne ajută să ne înțelegem experiențele trecutului și să prețuim bogățiile prezentului. Îmbucurător este că prin utilizarea variată a metodelor și instrumentelor de cercetare științifică, criticii și istoricii literari continuă să descopere personalități valoroase care au modelat lumea cu gândirea lor complexă, care au tins spre schimbare și nu s-au îngenunchiat ideologiilor ce au stăpânit dictatorial umanitatea. Astfel, se înțelege măreția literaturii și puterea influenței umanității prin literatură, de altfel nu ar fi existat fenomenul interzicerii unor opere literare.